

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**“Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat tentang
Pencegahan Penyakit Degeneratif melalui Edukasi Berbasis
Komunitas di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten
Gowa”**

Tahun 1 dari rencana 1 tahun

KETUA TIM PENELITI

Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.

NIDN: 0906108301

ANGGOTA

Sudarmanto Karangan (NIM. P1C1242006)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEGAREZKY
MAKASSAR**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian Masyarakat : “Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat tentang Pencegahan Penyakit Degeneratif melalui Edukasi Berbasis Komunitas di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
NIDN : 0906108301
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : S2 Administrasi Rumah Sakit
Nomor HP : 0811461912
Alamat surel (e-mail) : muhammadbasir@unimerz.ac.id
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Anggota

Nama Lengkap : Sudarmanto Karangan
NIM : P1C1242006
Perguruan Tinggi : Universitas Megarezky Makassar
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 9.200.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 9.200.000,00

Mengetahui

Direktur,

(Dr. Ns. Julia Fitriyaningsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep)
NIDN. 0923117901

Makassar, 31 Juli 2025

Ketua Pelaksana

(Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.)
NIDN. 0906108301

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(Syamsyuryana Sabar, S.Kep., Ns., M.Kep.)
NIDN. 0915118602

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan tuntunannya sehingga kami dapat melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat bentuk kegiatan yaitu “Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat tentang Pencegahan Penyakit Degeneratif melalui Edukasi Berbasis Komunitas di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa” sebagai upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Penulis juga telah menyelesaikan laporan walaupun isinya yang sangat sederhana jauh dari sempurna. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan menjadi salah satu kontribusi penulis sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi.

Harapan kami semoga laporan ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi laporan ini sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi. Laporan ini kami akui masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan maupun kritik yang bersifat membangun.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Analisis Situasi	2
1.2 Permasalahan mitra	3
BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN	5
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	6
BAB 4 LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	8
4.1 Luaran	8
4.2 Target Capaian	8
BAB 5 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	9
5.1 Anggaran Biaya	9
5.2 Jadwal Kegiatan	9
BAB 6 PELAKSANAAN KEGIATAN	10
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	

“Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat tentang Pencegahan Penyakit Degeneratif melalui Edukasi Berbasis Komunitas di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”

Oleh :

Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes. / NIDN 0906108301

Ringkasan:

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya layanan kesehatan dalam mencegah penyakit degenerative melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan melibatkan mitra seperti Puskesmas Bontomarannu dan perangkat kelurahan Borongloe sebagai fasilitator utama dalam memberikan informasi kesehatan yang akurat kepada masyarakat, terutama orang tua. Edukasi dilakukan melalui berbagai media digital, termasuk video edukatif, infografis interaktif, serta platform diskusi daring yang memungkinkan partisipasi aktif dari peserta. Materi yang disampaikan mencakup penyakit degeneratif seperti faktor resiko dan pencegahan, serta pentingnya akses layanan kesehatan. Pendekatan digital dan komunitas dipilih untuk menjangkau lebih banyak masyarakat secara luas dan efektif, mengingat semakin meningkatnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan kesadaran peserta terhadap risiko penyakit degeneratif, serta meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan sebagai langkah preventif. Dengan adanya edukasi berkelanjutan berbasis digital dan komunitas, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya kesehatan dalam mencegah penyakit degeneratif.

Kata kunci: penyakit degeneratif, layanan kesehatan, edukasi komunitas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kelurahan Borongloe, yang terletak di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, merupakan wilayah dengan karakteristik sosial budaya yang kuat, ditandai oleh keterikatan komunitas yang tinggi, struktur sosial yang masih kental dengan nilai-nilai kekeluargaan, dan pola hidup masyarakat yang sebagian besar dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa. Tingkat pendidikan yang beragam dan akses terhadap informasi kesehatan yang terbatas menjadikan masyarakat di wilayah ini rentan terhadap berbagai isu kesehatan, termasuk penyakit degeneratif.

Penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung kini menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang tidak lagi terbatas pada usia lanjut. Pola makan yang kurang sehat, aktivitas fisik yang rendah, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala memperparah risiko tersebut. Namun, pemahaman masyarakat mengenai penyebab dan pencegahan penyakit degeneratif masih tergolong rendah, disebabkan oleh minimnya edukasi yang berbasis kontekstual dan berkelanjutan.

Kondisi sosial ini mencerminkan pentingnya pendekatan edukatif yang berbasis komunitas untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Edukasi berbasis komunitas dianggap lebih efektif karena mempertimbangkan faktor sosial budaya lokal, memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan, dan melibatkan langsung partisipasi warga dalam proses pembelajaran. Strategi ini memungkinkan terjadinya perubahan perilaku kolektif secara bertahap dan berkelanjutan, seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap isu kesehatan.

Program pengabdian ini berupaya menjawab tantangan tersebut dengan memberikan edukasi yang bersifat partisipatif dan aplikatif, seperti penyuluhan, diskusi kelompok, simulasi, serta pemanfaatan media informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun kader kesehatan lokal sebagai pendamping berkelanjutan,

sehingga pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan dapat terus disebarluaskan secara mandiri di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, pendekatan berbasis komunitas yang diimplementasikan dalam program ini tidak hanya memperkuat aspek kognitif masyarakat dalam hal literasi kesehatan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap upaya pencegahan penyakit degeneratif di lingkungan tempat tinggal mereka.

1.2 Permasalahan Mitra

Kelurahan Borongloe di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, merupakan wilayah dengan karakteristik masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam bidang kesehatan, khususnya terkait pencegahan penyakit degeneratif. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama warga serta kader kesehatan setempat, ditemukan bahwa tingkat literasi kesehatan masyarakat masih tergolong rendah. Warga umumnya belum memahami secara mendalam mengenai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung, termasuk penyebab, gejala awal, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan secara mandiri.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan yang relevan dan mudah dipahami menjadi kendala tersendiri. Informasi yang beredar sering kali bersifat umum, menggunakan istilah medis yang tidak familiar bagi masyarakat, dan belum disesuaikan dengan konteks sosial budaya lokal. Kondisi ini diperburuk oleh pola hidup masyarakat yang kurang sehat, ditandai dengan konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, rendahnya aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok yang masih tinggi. Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala juga masih minim.

Di sisi lain, kapasitas kader kesehatan lokal sebagai ujung tombak promosi kesehatan di tingkat komunitas juga masih terbatas. Mereka belum memperoleh pelatihan yang cukup untuk menyampaikan informasi kesehatan secara menarik dan efektif, serta belum memiliki materi edukasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Program edukasi kesehatan yang ada selama ini masih bersifat sporadis dan belum terstruktur dalam sistem edukasi berbasis

komunitas yang partisipatif dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan perlunya intervensi berupa kegiatan edukasi kesehatan yang dirancang secara sistematis, kontekstual, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran kolektif dalam pencegahan penyakit degeneratif.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

Untuk menjawab permasalahan rendahnya literasi kesehatan masyarakat di Kelurahan Borongloe, solusi utama yang ditawarkan adalah pelaksanaan edukasi kesehatan yang dirancang berbasis komunitas. Edukasi ini akan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, diskusi kelompok, dan praktik sederhana yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Materi edukasi akan difokuskan pada pengenalan penyakit degeneratif, faktor risiko, serta cara pencegahan melalui perubahan gaya hidup sehat yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Metode komunikasi visual dan bahasa lokal yang mudah dipahami akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

Selain itu, sebagai bentuk pemberdayaan jangka panjang, kegiatan ini juga akan melibatkan dan memperkuat peran kader kesehatan lokal. Kader akan diberikan pelatihan mengenai materi edukasi kesehatan, teknik komunikasi efektif, serta keterampilan dalam memfasilitasi diskusi kelompok. Dengan penguatan kapasitas ini, diharapkan kader dapat menjadi agen perubahan yang mampu melanjutkan kegiatan edukasi secara mandiri dan berkelanjutan setelah program pengabdian selesai. Kader juga akan dibekali dengan media edukasi cetak dan digital yang dapat digunakan dalam kegiatan rutin di lingkungan masing-masing.

Lebih jauh, program ini akan membangun model edukasi berbasis komunitas yang melibatkan warga secara aktif dalam proses belajar, berbagi pengalaman, dan membentuk kebiasaan sehat secara kolektif. Partisipasi aktif masyarakat akan difasilitasi melalui pendekatan partisipatif seperti pemetaan masalah bersama, penyusunan rencana aksi komunitas, serta pelibatan tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif dan komitmen bersama dalam mencegah penyakit degeneratif secara berkelanjutan di tingkat komunitas.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu perencanaan dan koordinasi, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, serta evaluasi dan tindak lanjut. Setiap tahap disusun secara sistematis agar kegiatan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Tahap I: Perencanaan dan Koordinasi dengan Mitra

Pada tahap awal, dilakukan koordinasi dengan mitra pelaksana yaitu staf kelurahan Borongloe, Staf Kecamatan Bontomarannu, staf Puskesmas Bontomarannu, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini mencakup identifikasi kebutuhan, pemetaan kelompok sasaran, serta penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan. Selain itu, tim pelaksana juga menyusun bahan edukasi kesehatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, seperti poster, leaflet, dan media presentasi visual. Tahap ini juga mencakup pelatihan internal tim pengabdian untuk menyamakan pemahaman tentang metode pendekatan edukatif berbasis komunitas.

Tahap II: Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian, di mana edukasi tentang pencegahan penyakit degeneratif diberikan kepada masyarakat secara langsung. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan kelompok, diskusi interaktif, dan simulasi gaya hidup sehat yang aplikatif. Penyampaian materi menggunakan pendekatan partisipatif dan bahasa yang mudah dipahami, serta didukung oleh media visual. Selain kepada masyarakat umum, pelatihan khusus juga diberikan kepada kader kesehatan lokal untuk memperkuat peran mereka sebagai agen edukasi berkelanjutan di lingkungan masing-masing.

Tahap III: Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah pelaksanaan edukasi, dilakukan evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman dan perubahan sikap masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test,

wawancara singkat, dan observasi partisipatif. Selain itu, kegiatan tindak lanjut dilakukan dengan menyusun rekomendasi bersama mitra lokal terkait keberlanjutan program, termasuk pembentukan forum atau kelompok warga yang fokus pada promosi gaya hidup sehat. Kader yang telah dilatih akan didampingi dalam pelaksanaan edukasi lanjutan agar tercipta kesinambungan dampak dari kegiatan ini.

BAB IV

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

4.1 Luaran

Adapun luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain pengetahuan, pemahaman, serta peningkatan wawasan kepada masyarakat dan kader kesehatan dalam memahami penyakit degeneratif dan mengakses layanan kesehatan.

4.2 Target Capaian

Target dari penyuluhan ini diharapkan kepada masyarakat dan kader kesehatan di kelurahan Borongloe kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa dapat memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai penyakit degeneratif, serta cara mengakses layanan kesehatan yang tersedia.

BAB V
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

5.1 Anggaran Biaya

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN HARGA	TOTAL
1	Spanduk	1	Rp 100.000	Rp 100.000
2	Konsumsi	100	Rp 25.000	Rp 2.500.000
3	Snack	100	Rp 10.000	Rp 1.000.000
4	Rompi	25	Rp 160.000	Rp 4.000.000
5	Plakat	2	Rp 100.000	Rp 200.000
6	Honor Kader	24	Rp 50.000	Rp 1.200.000
7	Honor CS	1	Rp 200.000	Rp 200.000
			TOTAL	Rp 9.200.000

5.2 Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		13 Mei 2025	30 Juni 2025	10 Jul 2025	14 Juli 2025
1	Pengajuan proposal				
2	Penyuluhan (Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat)				
3	Penyusunan Laporan Kegiatan				
4	Pengumpulan Laporan				

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

6.1 Deskripsi Media Pengabdian Masyarakat

Media yang digunakan untuk melakukan pengabdian masyarakat adalah LCD, laptop, dan sound system

6.2 Waktu dan Tempat Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) telah dilakukan pada hari Senin, 30 Juni 2025 berlokasi di Aula Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Maros.

6.3 Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, 30 Juni 2025 dan peserta penyuluhan kegiatan PKM ini adalah aparat kelurahan Borongloe, kader kesehatan dan masyarakat umum. Penyuluhan dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Bontomarannu Kab. Maros. Adapun metode penyuluhan yang dilakukan berupa pemberian materi dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan dan konseling gratis.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat terkait pencegahan penyakit degeneratif melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas. Melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan edukasi, serta evaluasi dan tindak lanjut, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai pentingnya gaya hidup sehat, serta menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan edukatif yang kontekstual. Selain itu, penguatan kapasitas kader kesehatan lokal diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem edukasi berkelanjutan yang berakar dari partisipasi warga, sehingga upaya pencegahan penyakit degeneratif dapat terus dilanjutkan secara mandiri dan berkesinambungan di lingkungan mereka.

7.2 Saran

Untuk keberlanjutan hasil kegiatan pengabdian ini, disarankan agar program edukasi kesehatan berbasis komunitas dapat dilanjutkan secara berkala dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator utama. Pemerintah kelurahan bersama Puskesmas setempat diharapkan dapat mendukung kegiatan ini melalui penguatan kapasitas kader dan penyediaan media edukasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, guna memperluas jangkauan edukasi dan mendorong terbentuknya pola hidup sehat sebagai budaya kolektif masyarakat dalam mencegah penyakit degeneratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, N., Fitriyaningsih, J., & Basir, M. (2024). The role of knowledge in improving attitudes and behaviors of stunting prevention in pregnant women. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 13(2), 403-410.
- Basir, M., Hatta, M., As'ad, S., & Patellongi, I. (2025). Pengaruh Intermittent Fasting terhadap Penurunan Ekspresi mRNA Gen Tumor Necrosis Factor-Alpha pada Mencit (Mus Musculus). *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, 7, 105-109.
- Basir, M., Herman, S., Hatta, M., As'ad, S., Patellongi, I., & Modi, A. H. (2024). Effect of Intermittent Fasting on Decreased Interleukin-6 Genes mRNA Expression in Mice (Mus Musculus). *Indonesian Andrology & Biomedical Journal*, 5(2).
- Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). *Laporan Tahunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2021*. Makassar: Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.
- Kemkes RI. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nurbaya, N., Zainuddin, Z., & Basir, M. (2024). Analysis Of Factors Related To Workload Of Nurses At UPT Rumbia Regional Public Hospital Jenepono District. *Jurnal EduHealth*, 15(04), 336-347.
- Puslitbangkes. (2019). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI.
- Sudarma, I. M., & Martiana, T. (2020). *Pendidikan Kesehatan Masyarakat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suparmi, S., & Nugraheni, S. A. (2021). Peran Kader Kesehatan dalam Promosi Pencegahan Penyakit Tidak Menular. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 7(1), 1-8.
- Syahrir, A., Hidayah, N., & Basir, M. (2022). Intervensi logoterapi pada peningkatan harga diri dan kebermaknaan hidup remaja di Panti Asuhan Nahdiyat Makassar. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 5(1), 1-4.
- WHO. (2020). *Noncommunicable Diseases Country Profiles 2020*. Geneva: World Health Organization.
- Zainuddin, R. H., Basir, M., & Amalia, M. Analysis of Visitor Complaint Handling RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar City: Qualitative Approach.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Tugas

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MEGAREZKY

SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/I/2018 Terakreditasi BAN PT

Kampus II: Jalan Antang Raya No.43 Telp. 0411 - 492 401 - 496401 Fax. 496614 Website : <http://universitasmegarezky.ac.id> Email: info@universitasmegarezky.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 407 .D02.07.091056/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Megarezky menugaskan kepada:

Ketua
Nama : Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
NIDN : 0906108301
Program Studi : S2 MARS
Anggota
Nama : Sudarmanto Karangan
NIM : PIC1242006
Masa Pelaksanaan : 30 Juni 2025
Lokasi Pelaksanaan : Kel. Borongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa
Judul Pengabdian : Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat tentang Pencegahan Penyakit Degeneratif melalui Edukasi Berbasis Komunitas di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Untuk Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul di atas, dan akan memberikan laporan akhir (*hardcopy dan softcopy*) ke LPPM Universitas Megarezky.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 Juni 2025

Kepala LPPM,

Ns. Syamsyuriyana Sabar, M.Kep.

NIDN: 09 151186 02

Tembusan Kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

Lampiran 2: Anggaran Belanja

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN HARGA	TOTAL
1	Spanduk	1	Rp 100.000	Rp 100.000
2	Konsumsi	100	Rp 25.000	Rp 2.500.000
3	Snack	100	Rp 10.000	Rp 1.000.000
4	Rompi	25	Rp 160.000	Rp 4.000.000
5	Plakat	2	Rp 100.000	Rp 200.000
6	Honor Kader	24	Rp 50.000	Rp 1.200.000
7	Honor CS	1	Rp 200.000	Rp 200.000
			TOTAL	Rp 9.200.000

Lampiran 3

LOOKBOOK/CATATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

“Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat tentang Pencegahan Penyakit Degeneratif melalui Edukasi Berbasis Komunitas di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”.

Hari/Tanggal	: Senin/ 30 Juni 2025
Tempat	: Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
Uraian Kegiatan :	
	Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 yang berlokasi di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit Program Pascasarjana Universitas Megarezky. Pengabdian masyarakat berupa penyuluhan edukasi dengan pemberian materi dengan metode ceramah, kepada masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak remaja.
	Ringkasan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Program studi Administrasi Rumah Sakit Program Pascasarjana Universitas Megarezky semester genap tahun akademik 2024/2025.
Pelaksanaan :	Paraf :

Mengetahui,
Ketua Tim Pengabdian Masyarakat

Dr. Ayu Angraini, S.Sos., M.Si
NIDN. 0919067803

Pelaksana Kegiatan,

Dr. Ns Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
NIDN. 0906108301

Lampiran 3: Curriculum Vitae

Nama : Muhammad Basir
NIDN : 0906108301
Alamat : Perumahan Bukit Tamarunang,
Kelurahan Tamarunang, Kec. Somba
Opu, Kab. Gowa
No.Hp : +62811461912
E-mail : muhammadbasir@unimerz.ac.id
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Bissoloro, 6 Oktober 1983
Agama : Islam
Jabatan Fungsional : Lektor
Institute : Universits Megarezky
Alamat Institute : Jl. Antang Raya No. 43 Makassar

IDENTITAS DIRI
Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	7306090610830001
5	NIDN	0906108301
6	Tempat, Tanggal Lahir	Bissoloro, 6 Oktober 1983
7	E-mail	muhammadbasir@unimerz.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0811461912
9	Alamat Kantor	Jl. Antang Raya No. 43, Makassar
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1 = ... orang; S-2 = ...orang; S-3 = ... orang
12	Nomor Telepon/Faks	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Entrepreneurship dan Digital Marketing
		2. Digital Marketing RS

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STIK Famika Makassar	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu	Kimia Bahan Alam	Ilmu Biomedik	Ilmu Kedokteran
Tahun Masuk-Lulus	2002-2007	2010-2012	2014-2019
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Pengaruh Sanitasi Lingkungan Terhadap Penyakit Infeksi di Desa Bissoloro	Pengaruh Program Latihan Umum terhadap Fungsi Hati Atlet Kontingen Bayangan PON XII Sulawesi Selatan	Pengaruh Intermitten Fasting terhadap Penurunan Ekspresi mRNA Gen IL-6 dan TnF-Alfa pada Mencit Mus Musculus
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Ns. Asrijal Bakri, S.Kep., M.Kes 2. Ns. Supardi, S.Kep., M.Kes	1. Dr. dr. Ilhamjaya Patellongi, M.Kes 2. Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes	1. Prof. dr. Mochammad Hatta, Ph.D 2. Prof. Dr. dr. Suryani As'ad., M.Sc., Sp.GK(K)

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
dst				

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
4				

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Nama Jurnal
1			
2			
3			
4			
5			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Latihan fisik dan fungsi hati	2023	204	CV. Dewa Publishing
dst				

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan laporan pengabdian kepada masyarakat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Makassar, Juli 2025

(Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.)

Lampiran 5: Berita Acara dan Daftar Hadir

UNIVERSITAS MEGAREZKY PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Kampus Jl. Antang Raya No. 43 Telp 0411-492401 / 496401 Fax 496614
Website: <https://www.unimerz.ac.id> | Email : info@unimerz.ac.id

BERITA ACARA

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Jam : 08.00 WITA-Selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Bontomarannu Kab. Gowa
Agenda : Kegiatan PKM Program Pascasarjana Unimerz

Hasil :

1. Memberikan pemeriksaan kesehatan gratis
2. Memberikan penyuluhan tentang Stunting dan kesehatan reproduksi
3. Memberikan penyuluhan tentang dampak KDRT dan kekerasan seksual
4. Memberikan edukasi terkait dengan bagaimana prosedur minum obat dengan baik serta penyimpanannya
5. Pembagian brosur sebagai bentuk kepedulian Sosial kepada Masyarakat dari Pascasarjana Unimerz
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 Juni 2025

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Megarezky

Dr. Ningsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep
NIDN. 0000000000

UNIVERSITAS MEGAREZKY PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Kampus Jl. Antang Raya No. 43 Telp 0411-492401 / 496401 Fax 496614
Website: <https://www.unimerz.ac.id> | Email : info@unimerz.ac.id

DAFTAR HADIR

Pada hari Senin, Tanggal 30 Juni 2025 Pukul 08.00 WITA-Selesai, dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Megarezky bertempat di Aula Kantor Camat Bontomarannu Kab. Gowa.

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Julia FN	Direktur PPs	[Signature]
2.	Dr. Dian Meliani Y	S2 Prom Kas	[Signature]
3.	BACHTIAR BAH.	[Signature]	[Signature]
4.	Prof. ASD	[Signature]	[Signature]
10.	Prof. H. Hamka	Dosen	[Signature]
11.	Ali Hanggi	Dosen	[Signature]
12.	Mua. Triani	Dosen	[Signature]
13.	Sapriandi	Ketua S2ARS	[Signature]
14.	Jumaliah dg. piya	Ka. Lingke. Songkolo	[Signature]
15.	Roslany yahya	Ketua TP PKK Kel. Borong	[Signature]
16.	Nur ATHIA SYAM	Bendahara TP PKK Kel. Borong	[Signature]
17.	St. AISYAH DADO	KADER POSYANDU	[Signature]
18.	RALIAH	KATEGOR posyandu	[Signature]
19.	MUALIH YUUS	Ketua posy Alpa Bontomatene	[Signature]
20.	Baharuodin dg. nyampa	RT 01/01	[Signature]
21.	ANIS RAHMADIA SH	RW 03 BONDONG.	[Signature]
22.	ABDULLAH DE SIKO	RT 2 RW 2 Songkolo	[Signature]
23.	SUKRIYARI	RT 02 Citra Bona	[Signature]
24.	SAMSUL DG SERANG	RW 01 Songkolo	[Signature]
25.	AHAD DG LIMPO	RT 01 Songkolo	[Signature]
26.	USMAN DG NAUNGKA	Ketua RW 03 Songkolo	[Signature]
27.	DR. MUS DG. ROLA.	Ketua RW Borong.	[Signature]
28.	MASSARINA DG NGALLE.	RT RW. Balang 2	[Signature]
29.	YANFADIAW NABA	RW. 02 Bantona	[Signature]
30.	Sutarni	-	[Signature]
31.	Mariamna	-	[Signature]
32.	Harnih	Ketua Kader posy Bontomatene	[Signature]
33.	RAHMADANA T. S. Pd	Ketua POKJA I PKK	[Signature]
34.	ASRA	-	[Signature]
35.	DIANA	-	[Signature]
36.	TANTI	-	[Signature]
37.	SYAHRI R	Ketua RW. 01.	[Signature]
38.	Samsuddin dg. Rajali	Ketua RT 01. RW 02	[Signature]
39.	NURPIN DG NAMPING	Ketua RT 02 RW 01	[Signature]
40.	Nurhasanah Hasan	S2 FARMASI	[Signature]
41.	Nurhidayah	S2 FARMASI	[Signature]
42.	Potmayanti	S2 FARMASI	[Signature]
43.	Risna	S2 Farmasi	[Signature]
44.	Andi Nurfadillah	S2 farmasi	[Signature]
45.	SCORRORAH	RT 02 / RW 02	[Signature]

UNIVERSITAS MEGAREZKY PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Kampus Jl. Antang Raya No. 43 Telp 0411-492401 / 496401 Fax 496614
Website: <https://www.unimerz.ac.id> | Email : info@unimerz.ac.id

46	Baharudin	RT01 RW01 Dintan	
47	Jamil Oo mafu.	RT01/RW03 biptasi	
48	GASSING	BALANG	
49	HA NOVIA Nur RAHMAWATI, s.farm	Antang	
50	Rahmawati	BORONG LOE/kader P	
51	Ht.HALIMA SM	KADER POSY BORONG	
53	Hartuti Dg K'rang	Kader posyandu	
54	Subedh. S	Kader posyandu	
55	Muhammad Asybur	KPS. 8-2. Rend Bes	
56	Amru Idin	RT. 02 Perumahan wahy Borong	
57	Rifa'atul Mahmudah	KPS 12 FANAH	
58	Ayu ANGGRAINI	KOTUA UPPM	
59	Nurmutmainnah	Staf	

Makassar, 30 Juni 2025

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Megarezky

Dr. NEMRE Sitawansih., S.Kep., M.Kes., M.Kep
NIDN. 000204301

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BONTOMARANNU
KELURAHAN BORONGLOE

Jl. Poros malino balang-balang

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DENY,S Sos.,MM
J a b a t a n : Lurah Borongloe

Benar bahwa kami menyetujui program Pascasarjana Universitas Megaresky Untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kelurahan Borongloe,Kecamatan Bontomarannu,Kab.Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Edukasi Kesehatan
2. Konsultasi Layanan Kesehatan
3. Pemeriksaan kesehatan
- 4 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi
- 5 Edukasi Sosial Masyarakat dalam menjaga Kesehatan Lingkungan

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balang Balang 25 Juni 2025

Mengetahui:

MUHAMMAD SYAFAAT SURYA ATMAJA, AP

Nip : 19740903 199412 1 002

DENY, S.SOS.MM

Nip 19780101 200801 1023

Lampiran 9: Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Foto Bersama Sebelum Berangkat ke Lokasi PkM

Gambar 2. Penyerahan Cenderamata dan Sembako secara simbolis kepada Lurah Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa

Gambar 3. Proses Penerimaan dan Pembukaan Kegiatan dihadiri Camat Bontomarannu, Direktur PPs Unimerz, dan Lurah Borongloe

Gambar 4. Foto Bersama Pimpinan PPs, Pemerintah Setempat (Camat dan Lurah), dan Panitia PkM

Gambar 5. Peserta mendengarkan penyampaian materi

Gambar 6. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan oleh Mahasiswa